

BARQARORLIKNI BAHOLASH – BARQARORLIK MEZONLARI

Safarov Xoliyor Sayyid Safar o'g'li

QarMII Energetika fakulteti katta o'qituvchisi

Xabibullayev Abduraxim Xamidulla o'g'li

QarMII Energetika fakulteti 4- kurs talabasi

АННОТАЦИЯ

Maqolada energetika tizimida sodir bo'ladigan o'tkinchi jarayonlarni differentsial tenglamalar orqali hisoblash yoritilgan.

Kalit so'zlar: koordinata, tizim, barqaror, energetika, differentsial, o'tkinchi jarayonlar.

АННОТАЦИЯ

В статье описан расчет переходных процессов, происходящих в энергосистеме, с помощью дифференциального уравнения.

Ключевые слова: координата, система, устойчивость, энергетика, дифференциаль, переходные, процессы.

ABSTRACT

The article describes the calculation of transient processes occurring in the power system using a differential equatin.

Keywords: coordinate, system, stability, energy, differential, transients.

Energetika tizimining ish rejimini differentsial tenglamalar tizimi bilan tavsiflash mumkin, bunda uning holatini tavsiflovchi umumlashtirilgan koordinatalar rejimning elektr parametrlari hisoblanadi. Ularning vaqtdagi uzluksiz o'zgarishi o'tkinchi jarayonlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Energetika tizimining barqaror ishlashini o'rganish muammosi mavjud. Yuqori tartibli chiziqli differentsial tenglamalar bilan tavsiflangan texnik tizimlarning barqarorligi mezonlarini topish masalasi 1868 yilda Maksvell tomonidan qo'yilgan va 1873 yilda Raus tomonidan yechilgan 1877 yilda esa to'rtinchi va beshinchi darajali tenglamalarni barchasi to'liq hal qilingan. Barqarorlik nazariyasining klassik tadqiqini A.M. Lyapunov bajargan. Vaqt o'tishi bilan harakat koordinatalarining boshlang'ich qiymatidan barcha og'ishlar yo'qolsa, tizimning harakati barqaror hisoblanadi. Ta'sir qiluvchi kuchlarning xarakteri hisobga

olinmaydi, ular ta'sir etib, o'z harakatlarini to'xtatadi va differensial tenglamalarda hisobga olinmaydi. Umuman olganda, texnik tizimlar chiziqli bo'lmagan differensial tenglamalar bilan tavsiflanadi. Biroq, chiziqli bo'lmagan differensial tenglamalar tizimlari uchun umumiy yechim usullari mavjud emas. Shuning uchun chiziqli bo'lmagan differensial tenglamalar tizimini o'zgaras koeffitsientli yaxshi o'rganilgan chiziqli differensial tenglamalarning tizimlariga qisqartirish muammosi paydo bo'ladi;

$$a_0 \frac{d^n \xi}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} \xi}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{d\xi}{dt} + a_n \xi + a_n \xi = F_i(t).$$

Bu quyidagi holatlarda mumkin:

- Ta'sir qiluvchi kuchlar $F(1)$ vaqt birligi ichida ozgina o'zgaradi;
- Vaqt birligi ichida rejim parametrlari ξ va ularning hosilalari ξ', ξ'' kam o'zgaradi.
- Chiziqli bo'lmagan tizimni chiziqli tizimga qisqartirish rejimini ko'rib chiqish t_0 -nuqtasi linearizasiya qilish bilan bog'liq.

• Chiziqli bo'lmagan tebranish funksiyalari chiziqli funksiyalar bilan ifodalanadi agar ; $F(1) - F(t_0) = f_i(t) < \xi$; bo'lsa.

• Jarayon koordinatalari t_0 nuqtada chiziqli funksiyalar bilan almashtiriladi, quidagi shartlarda;

$$|\xi_i(t) - \xi_{i0}| < \varepsilon; |\xi'_i(t)| < \varepsilon; |\xi_{(t)}| < \varepsilon.$$

Shunday qilib, tizimdagi o'tkinchi jarayonga tashqi tebranishlarning ta'sirini turli $F_i(t)$, uchun differensial tenglamalar tizimidagi yechimlar shaklini o'rganish uchun qisqartiriladi va koeffitsientlar $a_i (i = 1 \dots n)$ tashqi ta'sir qiluvchi kuchlarga (F_0) ham bog'liq.

O'zgaruvchilarning o'zgarishini kiritamiz; $x_i(t) = \xi_i(t) - \xi_{i0}$ unda;

$$\frac{d\xi_i}{dt} = \frac{dx_i}{dt}, \quad \frac{d^2\xi_i}{dt^2} = \frac{d^2x_i}{dt^2}.$$

Tizim $a_0 \frac{d^n x}{dt^n} + a_1 \frac{d^{n-1} x}{dt^{n-1}} + \dots + a_{n-1} \frac{d^{n-1} x}{dt} + a_n x = f_i(t)$ shaklga aynaltiriladi.

Sistemaning muvozanat holati $x_i = 0, f_i = 0$ da sistemaning muvozanat holatiga mos kiladi.

Jarayonning vaqt bo'yicha borishi tegishli $f_i(t)$ funktsiya to'plami va $x_i(t)$ jarayonning koordinatalari bilan tavsiflanadi.

Bu masalani yechishning ikkita usuli mavjud;

- Analitik shakldagi yechimni olish;
- Masalani yechmasdan, harakat koordinatalarining vaqtdagi o'zgarishlar xarakterini olish;

Umumiy holatda, tizimning barqarorligini baholash xarakterli tenglama ildizlarining haqiqiy qismlarining belgilarini aniqlash uchun qisqartiriladi. Ildizlarni hisoblash faqat birinchi va ikkinchi darajali xarakterli tenglamalar uchun juda oddiy. Uchinchi va to'rtinchi darajali tenglamalarning ildizlari uchun umumiy ifodalar ma'lum, ammo ular og'ir va amaliy jihatdan noqulaydir. Yuqori darajali tenglamalarda ildizlar uchun umumiy ifodalar umuman mavjud emas. Shuning uchun ildizlarni hisoblashni chetlab o'tib, tizimning barqarorligi yoki beqarorligini aniqlashga imkon beradigan Raus Gurvits usuli muhim ahamiyatga ega. Yuqoridagi tenglamalar tizimini integrallashga hojat qoldirmasdan x harakat koordinatalarining qiymatlarini aniqlash shartlarini aniqlash vazifasi Lagranj tomonidan qo'yilgan. Ba'zi bir maxsus holatlarda, bu muammo Lagranj tamoyillari yordamida o'zining minimal'e potentsialining birinchi yaqinlashuvi asosida hal qilindi, bunda x_k funktsiyasini kengaytirishda, x kattaligini o'z ichiga olgan barcha hadlar birinchisidan yuqori bo'ladi va tashlab yuboriladi. Biroq, ba'zida birinchi yaqinlashuvda barqaror bo'lgan harakat haqiqatda barqaror emas ekanligi ma'lum bo'ldi. A.M. Lyapunov, Lagranjning minimal potentsial haqidagi printsipligiga asoslanib, muammoni ketma-ket yaqinlashish usuli yordamida hal qildi va birinchi yaqinlashish haqiqatda barqarorlik muammosini hal qiladigan holatlarni ko'rsatdi. Biroq, A.M. Lyapunov o'z ishida hech qanday aniq mexanik masalalarning yechimi yo'qligini ta'kidladi va u ishlab chiqilgan usullarni tasvirlash uchun analitik xarakterga ega bo'lgan misollar etarli deb hisobladi. Shu bilan birga, A.M. Lyapunov o'zining uch bobdan iborat bo'lgan ishini to'rtinchi bob bilan to'ldirishni niyat qilgan, unda ma'lum mexanik muammolarni hal qilish masalalari mavjud. Avtomatik boshqaruv tizimlarini loyihalashda Nayqvist-Mixailov mezonidan foydalaniladi. Gap shundaki, Raus Gurvits mezonlari jarayonlari past tartibli differensial tenglamalar bilan tavsiflangan tizimlarni o'rganish uchun oddiy, ammo agar tizim parametrining barqarorlikka ta'sirini aniqlash kerak bo'lsa, u holda differensial tenglamalar bilan vazifa bajariladi. 5-darajali va undan yuqori darajalar amalda imkonsiz bo'lib qoladi, chunki tizimning barqarorligi tenglama koeffitsientlarining kompleks birikmasi bilan ifodalanadi, ikkinchisi esa tizim parametrlarining murakkab funktsiyalari. Bunday hollarda barqarorlikni aniqlashning yanada qulay usuli Nayqvist Mixailov amplituda-faza mezonini hisoblanadi. Ushbu mezon qulaydir, chunki u ochiq siklli tizimning xususiyatlaridan foydalangan holda yopiq konturli avtomatik boshqaruv tizimining barqarorligini, shuningdek ikkinchisining eksperimental xarakteristikasi bo'yicha baholashga imkon beradi, bu esa hisoblashni sezilarli darajada osonlashtiradi. Bundan tashqari, ushbu mezon tavsiflanmagan, chunki bu erda avtomatik boshqaruv tizimlarining parametrlarini belgilash vazifalari hal etilmagan. Amalda energiya tizimlarining barqarorligini hisoblash muammosi energiya tizimining berilgan modeli bo'yicha rejimlarni

matematik modellashtirish yo‘li bilan hal qilinadi, bu energiya tizimi elementlarining ulanish sxemasining tavsifini va ularning elektr mohiyatini aks ettiruvchi matematik tasvirini o‘z ichiga oladi.

Raus Barqarorlik mezoni

Mezon n-darajali xarakteristik tenglama bilan tavsiflangan muammoni hal qilish uchun zarur bo‘lgan matematik operatsiyalar ketma-ketligini aniqlaydigan algoritm shaklida berilgan;

$$a_0\lambda^{n-1} + a_1\lambda^{n-2} + \dots + a_{n-1} + a_n = 0$$

Raus algoritmi jadval ko‘rinishida amalga oshirishni taklif qildi (1-jadval), bu erda yettinchi darajali xarakterli tenglama uchun misol sifatida tuzilgan.

	a_0	a_2	a_4	a_6
	a_1	a_3	a_5	a_7
$r_0 = \frac{a_0}{a_1}$	$c_{13} = a_2 - r_0 a_3$	$c_{23} = a_4 - r_0 a_5$	$c_{33} = a_6 - r_0 a_7$	$c_{43} = a_8 - r_0 a_7$
$r_1 = \frac{a_1}{c_{13}}$	$c_{14} = a_3 - r_1 c_{23}$	$c_{24} = a_5 - r_1 c_{33}$	$c_{34} = a_7 - r_1 c_{43}$	$c_{44} = a_9 - r_1 c_{53}$
$r_2 = \frac{c_{13}}{c_{23}}$	$c_{15} = c_{23} - r_2 c_{24}$	$c_{25} = c_{33} - r_2 c_{34}$	$c_{35} = c_{43} - r_2 c_{44}$	$c_{45} = c_{44} - r_2 c_{54}$

1-jadval

Jadval aniq qilingan va hisob-kitoblar ketma-ketligi uchun qo‘shimcha tushuntirishlarni talab qilmaydi. Rausning barqarorlik mezonida shunday deyiladi; tizim barqaror bo‘lishi uchun jadvalning birinchi ustunidagi barcha koeffitsientlar ijobiy bo‘lishi kerak va yetarli bo‘lishi kerak ya’ni;

$$a_0 > 0, \quad a_1 > 0, \quad c_{13} > 0, \quad c_{14} > 0 \dots c_{1n+1} > 0.$$

Xarakteristik tenglamalarning koeffitsientlari son bilan berilgan bo‘lsa Raus mezoni juda qulaydir.

Misol va tenglama sifatida;

$$0,104\lambda^7 + 0,33\lambda^6 + 5,5\lambda^5 + 15,5\lambda^4 + 25\lambda^3 + 25\lambda^2 + 19,7\lambda + 9,5 = 0$$

Rausning 2-jadvalida ko‘rsatilgandek, jadval koeffitsientlarning raqamli qiymatlari bilan to‘ldiriladi;

	$a_0 = 0,104$	$a_2 = 5,5$	$a_4 = 25$	$a_6 = 19,7$
	$a_1 = 0,33$	$a_3 = 15,5$	$a_5 = 25$	$a_7 = 9,5$
$r_0 = 0,315$	0,6	17,1	16,7	0
$r_1 = 0,55$	6,0	15,8	9,5	0
$r_2 = 0,1$	15,52	15,75	0	0
$r_3 = 0,386$	9,7	9,5	0	0
$r_4 = 1,6$	0,55	0	0	0

Birinchi ustunning barcha koeffitsientlari musbat bo'lganligi sababli, xarakterli tenglamaning barcha ildizlari manfiy haqiqiy qismlarga ega va shuning uchun bu tizim barqarordir.

Gurvits barqarorlik mezoni.

Gurvits mezoni Raus mezonidan olinadi. Agar xarakterli tenglama berilgan bo'lsa uning ildizlari manfiy bo'ladi;

$$a_0\lambda^n + a_1\lambda^{n-1} \dots a_{n-1}\lambda + a_n = 0.$$

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & \dots & 0 \\ a_0 & a_2 & a_4 & \dots & 0 \\ 0 & a_1 & a_3 & \dots & 0 \end{vmatrix}$$

va uning barcha diogonal minorlari musbat bo'lgandagina xarakat sistemamiz barqaror bo'ladi;

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 \\ a_0 & a_2 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix}$$

Boshqacha qilib aytganda, tizim barqaror bo'lishi uchun $a_0 > 0$ shartining bajarilishi va Gurvits determinantlari $\Delta_1, \Delta_2 \dots \Delta_n$, musbat ekanligini aniqlash zarur va etarli. n tartibli Gurvits determinantini tuzish qoidasi quyidagicha a_1 dan a_n gacha tenglamaning barcha koeffitsientlari asosiy diagonal bo'ylab indekslarning o'sish tartibida yoziladi.

- Ustunlar diagonalning elementlaridan yuqoriga qarab to'ldiriladi, ustunga ketma-ket ortib borayotgan indeksli koeffitsientlar qo'shiladi;
- Ustunlar diagonalning elementlaridan pastga qarab to'ldiriladi, ustunga ketma-ket pasayish indeksli bilan koeffitsientlar qo'shiladi;
- Indeksli katta bo'lgan koeffitsientlarni joylashtiriladi va nollar qo'yiladi;

Masalan, to'rtinchi tartibgacha bo'lgan xarakteristik tenglamalar uchun Gurvits barqarorlik mezoni quyidagicha yoziladi;

$$a_0\lambda + a_1 = 0; \quad a_0 > 0, \quad a_1 > 0.$$

Birinchi tartibli differensial tenglama bo'lgan sistemaning barqarorligi uchun xarakteristik tenglamaning barcha koeffitsientlari musbat bo'lishi kerak •

Misol uchun ; $a_0\lambda^2 + a_1\lambda + a_2 = 0;$
 sharti; $a_0 > 0, a_1 > 0;$ $\Delta_2 \begin{vmatrix} a_1 & 0 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2 > 0.$

Misol uchun ; $a_0\lambda^3 + a_1\lambda^2 + a_2\lambda + a_3 = 0$;

sharti; $a_0\lambda^3 + a_1\lambda^2 + a_2\lambda + a_3 = 0$; $a_0 > 0$, $a_1 > 0$; $\Delta_2 \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2 -$

$$a_0 a_3 > 0, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_2 & a_3 \end{vmatrix}$$

Misol uchun; $a_0\lambda^4 + a_1\lambda^3 + a_2\lambda^2 + a_3\lambda + a_4 = 0$;

sharti; $a_0\lambda^3 + a_1\lambda^2 + a_2\lambda + a_3 = 0$; $a_0 > 0$, $a_1 > 0$;

$$\Delta_2 \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} = a_1 a_2 - a_0 a_3 > 0, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & 0 \\ a_0 & a_2 & 0 \\ 0 & a_2 & a_3 \end{vmatrix};$$

$$\Delta_4 = a_4 \Delta_3 > 0.$$

E'tibor bering, yuqori tartibli tenglamalar uchun Raus va Gurvitsning analitik barqarorlik mezonlari tizim barqaror yoki yo'qligini aniqlaydi, ammo agar tizim barqaror emas ekanligi aniqlansa, mezonlar tizim parametrlarini qanday o'zgartirish kerakligi haqida javob bermaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

Meleshkin G.A., Merkuryev G.V. Energosistema barqarorligi. 1-kitob, 4-bo'lim. Barqarorlikni baholash - barqarorlik mezonlari.